

ENTRE CONSUMO E CONSCIÊNCIA: POLÍTICAS PÚBLICAS E O USO ABUSIVO DE PSICOFÁRMACOS NA POPULAÇÃO BRASILEIRA

Nicolau Das Neves Manuel¹

Edmilson Alberto Matamba²

Francisco Adriano Ernesto³

Moniz Neves Baptista Manuel⁴

Resumo

Introdução: O presente estudo trata de psicofármacos, medicamentos que agem no sistema nervoso central (SNC), acarretando alterações de comportamento, percepção, pensamentos e emoções, podendo levar a dependência, modificação na saúde mental do usuário, amnésia dissociativa em alguns casos. **Objetivo:** Advertir as populações sobre a importância da utilização de forma racional e, seguindo orientação com base na prescrição de um profissional de saúde as classes dos medicamentos (antidepressivos, antipsicóticos, ansiolíticos e estabilizadores do humor), denominados psicofármacos. **Metodologia:** A fim de compilar dados significativos e selecionar artigos, buscou-se investigar estudos em bases de dados *PubMed*, *SciELO*, *Science Direct*, e *Google acadêmico* nos últimos dez anos. Utilizou-se os seguintes descritores aceitos pelo portal DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e MeSH (Medical Subject Headings): Psicotrópicos; Conscientização Pública; Uso Indevido de Medicamentos sob Prescrição. Foram concatenados com operadores booleanos de pesquisa (“AND”, “OR”). Destarte, a partir da busca das revisões foram selecionado os artigos científicos que enfatizavam e respondiam o tema proposto e excluídos aqueles que não se encaixavam no tema. **Resultado:** A pesquisa mostrou os principais medicamentos psicotrópicos como: benzodiazepínicos, anorexígenos, antidepressivos, opióides e metilfenidato destacando-se seus mecanismos de ação, farmacocinética, farmacodinâmica, toxicidade, além do breve levantamento das intoxicações por medicamentos psicotrópicos no Brasil. O acesso fácil a esses psicofármacos, conhecidos como medicamentos controlados ou tarja preta, a sua administração na forma abusiva sem orientação médica e os cuidados necessários no decorrer do tratamento, influenciam no SNC, esse uso indevido envolve não apenas o sistema de controle e dispensação, mas também fatores como atitude dos profissionais de saúde. **Considerações finais:** De acordo com os achados, estima-se que um bom número de pessoas utilizam psicotrópicos, como os estimulantes e os benzodiazepínicos, a alta prevalência desses fármacos, está aliado ao tratamento de transtornos ansiosos e que nem sempre a prescrição é realizada de forma legal, desenvolvendo em muitos casos a dependência química. Em suma, percebe-se que existe uma grande necessidade de se adotar estratégias e políticas de conscientização do uso dessa classe de fármacos, para prevenção universal e direcionada.

Palavras chaves: Psicotrópicos. Conscientização Pública. Uso Indevido de Medicamentos sob Prescrição.